

ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА

Йитмасова Тухфа Давлатовна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Бухарского
государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192702>

Резюме: Данной тезис посвящен наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения туберкулеза.

Ключевые слова: туберкулез, диагностика, лечение, лекарственная устойчивость микобактерий.

Введение: В настоящее время уделяется большое внимание изучению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, когда микобактерии туберкулеза устойчивы как минимум к изониазиду и рифампицину. Высокий уровень MDR-туберкулеза оказывает существенное влияние на распространение туберкулеза посредством накопления источников инфекции из-за низкой эффективности лечения.

К сегодняшнему дню на фоне глобальной эпидемии множественного или широкого лекарственной устойчивости туберкулёза необходима как оптимизация диагностики устойчивых формах туберкулёза и раннее назначение курса контролируемой химиотерапии, подобранного исходя из лекарственной чувствительности возбудителя, так и включение в курс химиотерапии новых противотуберкулёзных препаратов, эффективных в отношении лекарственно-устойчивых формах туберкулёза [1,2,3].

Материалы и методы исследования: проанализировано данные обследования 100 больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулёза. Возраст больных варьировал от 21 до 68 лет, средний возраст -54,8 года. У мужчин заболевание встречался в 1,8 раза больше, а 71,0% больные были в возрасте старше 50 лет.

Результаты и обсуждение: Эффективность лечения зависит от адекватного противотуберкулёзной терапии, патогенетической терапии а также соблюдение санитарно-эпидемиологических и реабилитационных мероприятий. Изучено эффективности бактериологических методов исследование (бактериоскопия, МГМ, методы посева).

При сравнительном анализе выявлено, что чувствительность метода выше у молекулярно-генетическом методе – $87,5 \pm 4,7\%$ случаев, а более специфичным является методы посева и составлял - $35,9 \pm 18,7\%$.

Абациллирование мокроты через 1 месяца зарегистрировано - у 65(65%), через 2 месяца – 24(24%), через 3 месяца – 4(4%), через 4 месяца – у 5(5%),

через 5 месяца – у 1(1%) и через 6 месяцев – у 1(1%) случаев. Клинические симптомы исчезли через 1-5 месяцев.

Таким образом, при сравнительных анализах методов бактериологических исследований выявлено, что молекулярно-генетические методы более чувствительны, чем методы посева. При адекватном использовании противотуберкулёзной терапии сроки абацеллирование мокроты через 3 месяца составлял - у 92,1% случаев.

REFERENCES

1. Amirov L.F. Transchegaraviy suv resurslardan foydalanishni boshqarishning dolzarb masalalari. G'G' Iktisodiyot va ta'lim - T.: 2017. № 2, - B. 148-151.
2. Hikmatov F., Aytbaev D. O'zbekistan yer osti suvlari. Ekologiya xabarnomasi. - T.: 2007. -№3. - B.7-10.;
3. Muhammad Mizanur. Central Asian waters. -Helsinki, 2008.;
4. Internet saytlari